

УДК 342

DOI 10.5281/zenodo.15255941

Научная статья

РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗРЕШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ

THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RESOLVING CONSTITUTIONAL-LEGAL COLLISIONS

ШУЛЬГИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ,

Казанский (Приволжский) федеральный университет.

SHULGIN PAVEL SERGEEVICH,

Kazan (Volga Region) Federal University.

В статье рассматривается проблема роли Конституционного Суда РФ (КС РФ) в разрешении конституционно-правовых коллизий. Изучаются методы и принципы, применяемые Судом для устранения противоречий в правовой системе. Анализируются такие аспекты, как баланс между международными обязательствами и конституционным суверенитетом, межотраслевые коллизии, защита прав человека. Сделан вывод, что КС РФ обеспечивает гармонизацию права через принципы верховенства Конституции, пропорциональности и правовой определённости. Осуществлено обобщение практики Суда, демонстрирующей его роль как гаранта конституционной идентичности. В результате выявлено, что системный подход КС РФ минимизирует правовые конфликты, сохраняя динамизм в развитии правовой системы.

The article examines the problem of the role of the Constitutional Court of the Russian Federation (CC RF) in resolving constitutional and legal conflicts. The methods and principles applied by the Court to eliminate contradictions in the legal system are studied. Aspects such as the balance between international obligations and constitutional sovereignty, intersectoral conflicts, and the protection of human rights are analyzed. It is concluded that the Constitutional Court of the Russian Federation ensures the harmonization of law through the principles of the supremacy of the Constitution, proportionality and legal certainty. A generalization of the Court's practice has been carried out, demonstrating its role as a guarantor of constitutional identity. As a result, it is revealed that the systematic approach of the Constitutional Court of the Russian Federation minimizes legal conflicts, while maintaining dynamism in the development of the legal system.

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, конституционно-правовые коллизии, принцип пропорциональности, верховенство Конституции, системное толкование, правовая определённость, баланс интересов, международное право, конституционная идентичность.

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional-legal collisions, proportionality principle, supremacy of the Constitution, systemic interpretation, legal certainty, balancing of interests, international law, inter-branch conflicts, constitutional identity.

Понятие «конституционно-правовая коллизия».

В условиях современного правового развития отсутствие бесконфликтных правовых систем является объективной реальностью, что неизбежно порождает юридические коллизии, под которыми понимаются «расхождения или противоречия между отдельными

нормативно-правовыми актами, регулируемыми одни и те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий» [6, с. 225]. Возникновение коллизий неизбежно, а их отсутствие закономерно приведёт к застою в развитии законодательства. Часто именно споры и разногласия становятся катализатором для появления новых идей в области правовых норм, позволяющих эффективно регулировать различные ситуации [9, с. 66].

Разновидностью коллизий в праве является конституционно-правовая коллизия. Широкое понимание конституционно-правовых коллизий принадлежит И.А. Стародубцевой, которая определяет их как противоречия, возникающие в российской правовой системе между различными правовыми явлениями, такими как нормативные акты, правоприменение и правосознание. По ее мнению, конституционно-правовые коллизии затрагивают сферу конституционного права и включают в себя не только противоречия между правовыми нормами, но и любые другие конфликты, возникающие в правовой системе и связанные с конституционно-правовыми отношениями. Такие коллизии играют важную роль в формировании правовой системы Российской Федерации, учитывая центральное место Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) и конституционного права в её структуре [15, с. 88].

С.В. Хачаян предлагает более детализированное определение конституционно-правовой коллизии, описывая ее как нечто большее, чем просто противоречие между нормами конституционного права и отраслевым законодательством. По его мнению, это также результат расхождения в интерпретации и применении правовых норм, что приводит к противопоставлению конституционных прав и столкновению методов, форм и способов реализации социальных интересов, защищенных нормами конституционного и других отраслей права. Такие коллизии возникают как следствие принятия и применения нормативных актов, противоречащих Конституции РФ, а также в процессе осуществления государственными органами и должностными лицами своих полномочий [17, с. 35].

Конституционно-правовые коллизии отличаются от иных видов правовых коллизий своей предметной спецификой, особым уровнем значимости и системообразующим характером для правопорядка [18, с. 103]. В отличие от коллизий в отраслевом законодательстве, возникающих из-за противоречий между нормами, регулируемыми отдельные правоотношения, конституционные коллизии затрагивают базовые принципы государственного строя, разграничение компетенции органов власти, права и свободы человека, что придает им высшую юридическую и политическую значимость. Их разрешение требует обращения не только к формальным правилам (приоритет закона во времени, юрисдикции и др.), но и к конституционным ценностям, доктрине конституционализма, а также особым процедурам конституционного контроля, что подчеркивает их роль как «метаколлизий», влияющих на устойчивость всей правовой системы. Если в иных коллизиях конфликт норм может быть устранен правоприменителем, то конституционно-правовые коллизии нередко требуют вмешательства учредительной власти или переосмысления основ взаимодействия государства и общества.

Принципы разрешения конституционно-правовых коллизий Конституционным Судом Российской Федерации.

Именно Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) является органом, который разрешает конституционно-правовые коллизии между нормативными правовыми актами. Подобные коллизии также могут быть выявлены КС РФ в процессе разрешения споров о компетенции [15, с. 20].

КС РФ, разрешая конституционно-правовые коллизии, действует в рамках системы взаимосвязанных принципов, которые формируют методологическую основу его деятельности и обеспечивают баланс между защитой прав человека, верховенством Конституции РФ и общественными интересами.

Центральным элементом системы данных принципов выступает *принцип верховенства прав и свобод человека*, производный от конституционного положения о высшей ценности личности (ст. 2 Конституции РФ), который обязывает Суд приоритизировать нормы, максимально гарантирующие основные права, и применять критерий соразмерности (пропорциональности) при оценке ограничений. Последний предполагает четырехэтапную проверку: обоснованность цели ограничения, наличие рациональной связи между мерой и её целью, минимальную достаточность вмешательства, а также «сопоставление преимуществ от достижения легитимной цели и ограничений, которым было подвергнуто право человека» [2, с. 129]. Это позволяет исключить неоправданное умаление прав под предлогом защиты публичных интересов, обеспечивая баланс между индивидуальной свободой и коллективными потребностями.

Не менее значим *принцип приоритета Конституции РФ и федерального законодательства*, закрепляющий иерархию источников права и единство правового пространства Российской Федерации. Суд гарантирует, что региональные акты не противоречат федеральным законам, принятым в рамках предметов ведения Российской Федерации и совместного ведения, а сами федеральные законы – не нарушают нормы Конституции РФ. Этот принцип предотвращает правовой дуализм и обеспечивает системную согласованность законодательства, что особенно важно в условиях федеративного устройства государства.

Деятельность Суда в названной сфере немыслима без *принципа независимости и беспристрастности*, который реализуется через организационную автономию (порядок назначения судей, финансовую самостоятельность и др.) и функциональную защищённость от внешнего влияния [14, с. 14]. Коллегиальность принятия решений, запрет на получение указаний от иных органов власти и необходимость мотивированного обоснования позиций создают условия для объективного анализа правовых аргументов, исключая субъективизм и политизацию процесса.

Особое место занимает *принцип предварительного и последующего конституционного контроля*, который позволяет Суду действовать как превентивно (проверяя не вступившие в силу законы), так и реактивно (исправляя существующие нарушения). Предварительный контроль направлен на минимизацию риска принятия неконституционных норм, тогда как последующий — на устранение системных противоречий и защиту прав граждан через их конкретные жалобы. Эта двуединая модель обеспечивает непрерывность конституционного контроля как необходимого элемента правового государства [3, с. 14-15].

К указанным принципам следует добавить *принцип правовой определённости*, предполагающий, что механизм правового регулирования «должен быть понятен субъектам соответствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного положения или системы нормативных положений, находящихся в очевидной взаимосвязи» [11]. Обратная ситуация чревата неоднозначностью и противоречивостью в регулировании, что затрудняет точное понимание правовых норм и предоставляет правоприменителям чрезмерную свободу усмотрения [4, с. 26]. Он дополняется *принципом баланса публичных и частных интересов*, который обязывает Суд учитывать как индивидуальные права, так и общественные приоритеты (экология, безопасность и др.) [1, с. 137], а также *принципом процессуальной экономии*, предполагающим минимально необходимое вмешательство в законодательную систему (например, частичная отмена норм вместо их полной неконституционности). Наконец, *принцип справедливости* интегрирует общеправовые ценности в конституционное правосудие, требуя, чтобы ограничения прав соответствовали не только формальным критериям законности, но и этико-правовым стандартам. Справедливость здесь проявляется в обеспечении равенства перед законом и запрете злоупотребления правом [5, с. 37, 47].

Указанные принципы не изолированы, а образуют единый конституционно-правовой механизм. Так, проверка соразмерности невозможна без обращения к верховенству прав че-

ловека, а предварительный контроль служит инструментом защиты приоритета Конституции. Их системное взаимодействие позволяет Суду не только устранять коллизии, но и формировать правовые позиции, которые гармонизируют противоречия между нормами, институтами и ценностями. Это превращает КС РФ в ключевой элемент гарантии конституционной законности, обеспечивающий динамичное развитие права в рамках неизменных основ конституционного строя.

В совокупности эти принципы формируют механизм, который позволяет Суду балансировать между защитой прав человека, соблюдением верховенства Конституции РФ и учетом общественных интересов. Такой подход обеспечивает стабильность правовой системы, минимизирует конфликты между нормами и гарантирует их соответствие базовым ценностям, закрепленным в Конституции РФ.

Рассмотренные принципы разрешения конституционно-правовых коллизий, формирующие методологическую основу деятельности КС РФ, не остаются абстрактными правовыми конструкциями. Они находят своё непосредственное воплощение в практике Суда, выступая инструментом для преодоления конкретных противоречий. Анализ решений КС РФ демонстрирует, как принципы, закреплённые в его методологии, адаптируются к многообразию правовых контекстов, обеспечивая не только устранение противоречий, но и сохранение динамического равновесия между стабильностью права и его способностью отвечать на вызовы времени. Это превращает конституционное правосудие в живой процесс, где теоретические постулаты обретают силу через их применение в конкретных делах, формируя прецеденты, которые, в свою очередь, обогащают саму систему принципов. Так, от общей логики разрешения коллизий через призму конституционных ценностей осуществляется переход к анализу практики Суда, где эти ценности проходят проверку на прочность в условиях реальных правовых дилемм.

Конституционно-правовые коллизии в практике Конституционного Суда Российской Федерации.

КС РФ, выступая гарантом верховенства Конституции, систематически сталкивается с необходимостью разрешения конституционно-правовых коллизий, возникающих на стыке международных обязательств, национального законодательства, публичных интересов и частных прав. Как указывает И.А. Умнова-Конюхова, «Конституционные коллизии устраняются в российской практике преимущественно не конституционными поправками, а путем мотивировочной интерпретации и толкования конституционных положений Конституционным Судом РФ» [16, с. 29]. Эта методология эволюционирует, охватывая новые вызовы, включая коллизии в условиях глобализации права, межотраслевые противоречия и необходимость защиты конституционной идентичности [19, с. 21-26].

Международное право и конституционный суверенитет. Принципиальным направлением в практике КС РФ остается разрешение коллизий между международными обязательствами и положениями Конституции РФ. В Постановлении от 14.07.2015 № 21-П [12] Суд подтвердил иерархию источников права, указав, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод и позиции Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) не могут превалировать над Конституцией РФ. Эта позиция опирается на принцип суверенитета (ст. 4 Конституции РФ) и концепцию конституционной идентичности, исключающую автоматическое исполнение международных решений, противоречащих основам российского правопорядка. КС РФ подчеркнул, что государство вправе отказаться от выполнения международных обязательств, если их реализация угрожает базовым конституционным принципам, таким как социальная справедливость или суверенитет. Однако такой отказ не является произвольным: Суд обязал нижестоящие инстанции направлять запросы в КС РФ при возникновении сомнений в конституционности исполнения решений ЕСПЧ, что формирует механизм легитимного диалога между национальной и международной правовыми системами.

Международное частное право и защита прав граждан. В Постановлении от 26.03.2024 № 12-П [13] Суд рассмотрел коллизию между нормами международного частного права (п. 1 ст. 1224 ГК РФ), отсылающими к праву страны последнего места жительства наследодателя, и трудностями реализации наследственных прав в условиях международной напряженности. КС РФ постановил, что при невозможности обращения к иностранной юрисдикции российские органы обязаны применять национальное право, обеспечивая защиту имущественных прав граждан (ст. 35 Конституции). Это решение подчеркивает гибкость подхода Суда: формальное соблюдение коллизионных норм уступает необходимости гарантировать эффективную судебную защиту, особенно в условиях внешнеполитических кризисов.

Межотраслевые коллизии: баланс частных и публичных интересов. Особое место занимают межотраслевые коллизии, требующие гармонизации норм из разных правовых областей. В Определении от 10.11.2016 № 2561-О [8] Суд рассмотрел противоречие между Налоговым кодексом РФ, возлагавшим на покупателя имущества банкрота обязанность уплаты НДС, и Федеральным закон «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующим очередность удовлетворения требований кредиторов. КС РФ указал, что норма п. 4.1 ст. 161 НК РФ, допуская внеочередное перечисление налогов, дестабилизировала процедуру банкротства, нарушая принципы справедливости (ст. 19 Конституции РФ) и равенства участников гражданского оборота. Разрешая коллизию, Суд применил системное толкование, подчинив налоговые предписания логике банкротного права, которое защищает баланс интересов кредиторов и должника.

Аналогичный подход проявился в Постановлении от 14.05.2003 № 8-П [10], где Суд устранил конфликт между полномочиями судебных приставов (Федеральный закон «О судебных приставах») и нормами о банковской тайне (Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»). КС РФ признал, что доступ приставов к информации о вкладах граждан без судебного решения нарушает ст. 23-24 Конституции РФ, гарантирующие неприкосновенность частной жизни. Однако Суд не отменил полностью полномочия приставов, а ввел требование соразмерности: запрашиваемые сведения должны быть строго необходимы для исполнения судебного акта, а их объем — ограничен целями взыскания. Данный пример демонстрирует применение доктрины конституционно-правовой соразмерности, в рамках которой разрешение нормативных коллизий осуществляется посредством взвешенного баланса между публичными интересами и неотчуждаемыми правами личности, даже при наличии формальных законодательных оснований для расширительного толкования полномочий государственных органов.

Процессуальные гарантии и конституционные права. В сфере уголовного процесса КС РФ последовательно отстаивает приоритет специальных гарантий над общими процессуальными нормами. В Определении от 08.11.2005 № 439-О [7] Суд разрешил коллизию между Уголовно-процессуальным кодексом РФ, разрешавшим обыск в помещениях адвокатов без судебного решения, и Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», требующим такого решения для защиты адвокатской тайны. КС РФ подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ как общий закон не может игнорировать специальные гарантии, установленные для обеспечения права на защиту (ст. 48 Конституции). Принцип *lex specialis* был дополнен конституционным истолкованием: доступ к адвокатским помещениям возможен только при наличии судебного решения, что предотвращает злоупотребления со стороны следствия и сохраняет доверие к институту адвокатуры. Таким образом, рассмотренная правовая позиция КС РФ, формирует важное правило в доктрине иерархии процессуальных гарантий, закрепляя примат специальных механизмов защиты фундаментальных прав над общими регулятивными нормами. Суд, опираясь на конституционное истолкование принципа *lex specialis*, подтвердил, что уголовно-процессуальная

деятельность не может игнорировать специализированные гарантии, заложенные в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности», поскольку они обеспечивают реализацию ст. 48 Конституции РФ – ядра права на квалифицированную юридическую помощь.

Во всех упомянутых решениях КС РФ последовательно применяет доктрины соразмерности, системного толкования и конституционной идентичности, преобразуя абстрактные нормы в рабочие механизмы защиты прав и предотвращения конституционно-правовых коллизий, сочетая, строгое соблюдение иерархии правовых норм с гибкостью конституционного толкования. Его практика отражает баланс между международными обязательствами и национальным суверенитетом, частными интересами и публичными целями, обеспечивая динамичное развитие права в рамках конституционных ценностей. Формируя собственные решения, Суд создает правовые ориентиры, которые обеспечивают единство правового пространства, предотвращают дисбаланс в регулировании и адаптируют законодательство к вызовам времени.

Таким образом, КС РФ выполняет роль не только охранителя Конституции РФ, но и «архитектора» правовой системы, чья методология основана на синтезе конституционных принципов, доктринальных подходов и практической целесообразности. Это позволяет сохранять динамичное равновесие между стабильностью и развитием права, гарантируя, что даже в условиях глобальных трансформаций и внутренних вызовов конституционные ценности остаются незыблемым фундаментом российского правопорядка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Е.Ю. Баланс частных и публичных интересов при правовом регулировании // Актуальные проблемы государства и права. 2022. № 22. С. 132-139.
2. Бажанов А.А. Проблемы реализации принципа соразмерности в судебной практике // Труды Института государства и права РАН. 2018. № 6. С. 124-157.
3. Зорькин В.Д. Конституционное правосудие: процедура и смысл. СПб.: КС РФ, 2021. 154 с.
4. Информация «Конституционно-правовая защита предпринимательства: актуальные аспекты (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2018-2020 годов)» (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 17.12.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374913 (дата обращения: 16.04.2025).
5. Информация Конституционного Суда РФ «Методологические аспекты конституционного контроля (к 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации)» (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 19.10.2021). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402879492/> (дата обращения: 16.04.2025).
6. Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения. // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2000. № 5. С. 225-245.
7. Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 N 439-О «По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57939 (дата обращения: 16.04.2025).
8. Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 N 2561-О «По запросу Арбитражного суда Алтайского края о проверке конституционности пункта 4.1 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208869 (дата обращения: 16.04.2025).
9. Певцова Е.А. Субъективные коллизии в праве // Вестник МГПУ «Юридические науки». 2023. № 2 (50). С. 59-79.
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 N 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42277 (дата обращения: 16.04.2025).

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Заполярье». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180575 (дата обращения: 16.04.2025).

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182936 (дата обращения: 16.04.2025).

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.03.2024 N 12-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.Э. Стаценко». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_472904 (дата обращения: 16.04.2025).

14. Садовой М.В. О подходах к пониманию категории независимости Конституционного Суда Российской Федерации // Российское право: образование, практика, наука. 2021. № 5. С. 11-17.

15. Стародубцева И.А. Коллизионные отношения как разновидность конституционно-правовых отношений. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. 330 с.

16. Умнова-Конюхова И.А. Конституционные конфликты и конституционные коллизии в российской теории права и правовой практике // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 2023. № 3. С. 18-34.

17. Хачанян С.В. Конституционные коллизии в правовой системе Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: ФГАОУВО Южный федеральный университет, 2017. 35 с.

18. Хачанян С.В. Юридические коллизии в конституционном праве: содержание и классификация // Северо-Кавказский юридический вестник. 2012. № 1. С. 102-107.

19. Шустров Д.Г. Конституционная идентичность и изменение Конституции // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2020. № 4. С. 21-49.

Поступила в редакцию: 17.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Шульгин П.С., 2025.